

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O'RTA MAXSUS
TA'LIM VAZIRLIGI

МИНИСТЕРСТВО ВЫСШЕГО И СРЕДНЕ-СПЕЦИАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

THE MINISTRY OF HIGHER AND SECONDARY SPECIALIZED
EDUCATION OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN

JIZZAX POLITEKHNIKA INSTITUTI

ДЖИЗАКСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

JIZZAKH POLYTECHNIC INSTITUTE

**ISHLAB CHIQRISHNING TEXNIK,
MUHANDISLIK VA TEXNOLOGIK
MUAMMOLARINING INNOVATSION
YECHIMLARI**

**ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ,
ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
ЗАДАЧ ПРОИЗВОДСТВА**

**INNOVATIVE SOLUTIONS TO TECHNICAL,
ENGINEERING AND TECHNOLOGICAL
PROBLEMS OF PRODUCTION**

**28-29
OCTOBER
2022**

Xalqaro miqyosidagi ilmiy-texnik anjuman

Международная научно-техническая конференция

International scientific and technical conference

**MATERIALLARI
МАТЕРИАЛЫ
MATERIALS**

IV-qism

Jizzax 2022

OLIY VA O'RTA MAXSUS TA'LIM VAZIRLIGI

JIZZAX POLITEXNIKA INSTITUTI

**ISHLAB CHIQRISHNING TEXNIK, MUHANDISLIK VA TEXNOLOGIK
MUAMMOLARINING INNOVATSION YECHIMLARI**
mavzusidagi xalqaro miqyosdagi ilmiy-texnik anjumani materiallari to'plami

4- Qism (2022 yil 28-29-oktabr)

JIZZAX-2022

“Ishlab chiqarishning texnik, muhandislik va texnologik muammolarining innovatsion yechimlari” mavzusidagi xalqaro ilmiy-texnik anjuman materiallari
(28-29-oktabr 2022-yil) Jizzax 2022, - 1004-b.

IV QISM

Xalqaro miqyosdagi ilmiy-texnik anjuman materiallarida ishlab chiqarish tarmoqlarida innovatsion texnologiyalarni joriy etishning huquqiy, iqtisodiy va ijtimoiy muammolari, sanoat, ishlab chiqarish, transport, qurilish, qishloq xo'jaligini jadal rivojlanishini ta'minlovchi energiya va resurs tejamkor texnologiyalar, texnika vositalari, mashina va uskunalarning yangi avlodi hamda materiallarni yaratish muammolari, qayta tiklanadigan energiya manbalaridan foydalanish muammolari, zamonaviy ilm-fan: dolzarb muammolar, yutuqlar va innovatsiyalar, arxitektura va qurilish sohasida kadrlarni tayyorlashning dolzarb muammolari, zamonaviy innovatsion ta'limga besh muhim tashabbusning tatbiq etilishi, texnika oliy ta'lim muassasalarida o'qitishning pedagogik texnologiyalari sohasidagi innovatsiyalar kabi turli masalalari tahlil qilingan.

Ushbu ilmiy ma'ruza tezislari to'plamida mamlakatimizning turli yo'nalish va mutaxassislik olimlari, OTM ning professor-o'qituvchilari, ilmiy tadqiqotchilar institutlari va markazlarining ilmiy xodimlari, tadqiqotchilari, magistrant va talabalarining ilmiy-tadqiqot ishlari natijalari mujassamlashgan.

Mas'ul muharrirlar: t.f.d., prof. A.Usmankulov

i.f.f.d. (PhD), T.Berdiyev

Tahrir hay'ati a'zolari: t.f.n., dots. J.Abdunazarov, t.f.f.d. (PhD), dots. Sh.Alikabulov, t.f.f.d. (PhD), dots. Sh.Musayev, t.f.f.d. (PhD), S.Djiyanbayev, k.f.f.d. (PhD), Sh.Xakberdiyev, t.f.f.d. (PhD), dots. B.Doniyorov, p.f.f.d (PhD), dots. I.Asqarov, i.f.f.d. (PhD), O'.Jamolov

Mazkur to'plamga kiritilgan ma'ruza tezislarning mazmuni, undagi statistik ma'lumotlar va me'yoriy hujjatlarning to'g'riligi hamda tanqidiy fikr-mulohazalar, keltirilgan takliflarga mualliflarning o'zlari mas'uldirlar.

Texnik muharrirlar: U.Raxmatov

I.Baratov

Sh.Mahkamov

S.Pulatov

2. Uzviylashtirilgan DTS va o'quv dasturi. Ona tili va Adabiyot(5-9-sinflar). Toshkent 2010.196 bet.
3. O'zbek tilining izohli lug'ati, 2 jild, Toshkent, 2006, 672-bet.
4. Mahmudov N. Va boshqalar. Ona tili. 10-sinf darsligi, Toshkent, 2017,110 bet.
5. Suyundik Mustafo Nurotoiy,Muhiddin Ablav. Turonzamin aziz avliyolari va ulamolari tazkirasi. Toshkent, 2015.678 bet.
6. Hofiz Tanish al-Buxoriy. Abdullanoma "Sharofnomai shohiy", 1 kitob, Toshkent, 1999, 414 bet.
7. Hofiz Tanish al-Buxoriy. Abdullanoma. "Sharafnomai shohiy", 2 kitob, Toshkent, 2000, 288 bet.

PEDAGOGIK MAHORAT TA'LIM JARAYONINING MUHIM OMILI

M.M. Ahmedov, FarDU Texnologik ta'lim kafedrasi dotsenti, Z.A.Teshaboev, FVPYAMO'MM bo'lim boshlig'i, G.Bo'taeva va M.Madaminova FarDU magistrarlari.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 20 apreldagi "Oliy ta'lim tizimini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-2909-sonli qarori, 2018 yil 25 yanvardagi "Umumiy o'rta, o'rta maxsus va kasb-hunar ta'limi tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-5313-sonli Farmoni va boshqa ushbu sohaga tegishli me'yoriy-xukukiy xujjatlarda belgilab berilgan vazifalarni amalga oshirishda xizmat kiladi/1-4/.

Ta'limiy uchlik – «maksad – jarayon - natija» ning o'rta bo'g'inida hozirda e'tibor kuchaygan bo'lsada, bir kator pedagog olimlar ushbu zanjirning boshi va oxiridagi xalkalarni chukur o'rganmokdalar.

Mazkur uchlikni ta'lim tizimida muvoffakiyatli joriy etishi uchun belgilangan maksadni aniklash, jarayonni nazorat kilish va kuzlangan natijaga erishish uchun ta'lim amaliyotida qo'llash, shuningdek, pedagoglarni innovatsion ta'lim texnologiyalarning nazariy asoslari bilan kurollantirish va pedagoglarning kasb mahoratini yanada takomillashtirish shu kunning dolzarb muammosidir.

"Pedagogik mahorat o'qituvchining individual hususiyatlarining mahsuli" deb nomlanuvchi ushbu ilmiy maqolaning maqsadi o'qituvchining individual mahsuli bo'lgan pedagogik mahoratning uch atamasi ya'ni pedagogik faoliyat, pedagogik muloqat va shaxs xarakterining dars jarayonidagi rolini ochib berishdan iborat.

Bizga ma'lumki, mahoratli o'qituvchi deganda, o'quvchilarga dars berish jarayonida uning so'zamolligi, ijodkorligi, tashabbuskorligi, tadbirkorligi, o'quv mashg'uloti jarayonida mavzuga o'quvchi diqqatini torta oladigan, mavzu mazmuniga mos didaktik materiallar va ko'gazmalar qurollar tayyorlab, undan o'rinni va unumli foydalana oladigan, zamonaviy pedagogik texnologiyalarni dars jarayonida qo'llash va axborot kommunikatsiya texnologiyalari vositalaridan ustalik bilan foydalanuvchi, shuningdek, bola qalbiga yo'l topishda hushyorligi kabi qator ijobiy hislatlari bo'lgan, har bir dars mavzusiga bolaning qiziqitira oluvchi muallimni tushinamiz.

Mahorat (Arab tilida "mohirlik", "ustalik", "epchillik" ma'nosini anglatadi) – 1) biror ish, kasb uchun zarur yoki shu sohada orttirilgan ustalik, san'at, mohirlik;

2) bir ish yoki faoliyatni yuksak darajada, hech bir qiyinchiliksiz, o'ta mohirlik bilan bajarish;

3) muayyan xatti - harakat yoki kasbiy faoliyatni ustalik, mohirlik bilan, san'atkorona tashkil etilishiga imkon beradigan bilim, ko'nikma va malakalar yig'indisidir.

Pedagogik mahorat o'qituvchining shaxsiy-kasbiy faoliyati natijasining jamlanmasi bo'lib, muayyan bilim, ko'nikma va malakalar yig'indisidan iborat ekan.

Pedagogik mahorat atamasi quyidagicha ma'nolarni anglatadi:

- kasbiy ko'nikmalarning yuksak darajada rivojlanishini;
- shaxsning shaxsiy sifatleri va layoqat qobiliyatlari majmuyini;
- san'at darajasidagi mahoratni;

- pedagogik mohirlik, san'at va bilimdonlikni ifodalaydi.

O'qituvchidagi pedagogik mahorati uning ilmiy-pedagogik faoliyati jarayonidagi betinim izlanishlari va individual va jamoaviy ijodiy mehnatlarning mevasidir.

Pedagogik mahorat tushunchasiga ta'rifni "Pedagogik entsiklopediya"da quyidagicha "Tarbiya va o'qitish yuqori darajaga erishish va uni doimo takomillashtirib borish imkoniyatini ta'minlovchi san'at bo'lib, bolaga mehr qo'ygan va o'z kasbini sevadigan har bir o'qituvchining qo'lidan keladigan ish" – deb izohlanadi.

O'qituvchining pedagogik mahorati uning pedagogik faoliyatida o'z aksini topadi. Mahoratli o'qituvchi o'z faoliyati jarayonida o'z fikrini sodda, ravon va tushunarli bayon eta olish salohiyatiga ega bo'lishi zarur. Dars jarayonini tashkil etishda, mavzuni bayon etishda fanning eng yangi ma'lumotlari ham mavzu uchun tayyorlangan dars ishlanma(konspekt)da o'z aksini topgan bo'lishi kerak.

Pedagogik mahorat quyidagi faoliyat yo'nalishlari:

1)O'quv pedagogik faoliyat yo'nalishi.Bu yo'nalishda o'qituvchi fanlarni ilmiy-texnikaviy taraqqiyot va davr talablari darajasida bilishi zarurligini nazarda tutadi.

2)SHahsiy faoliyat yo'nalishi.

3)Ijtimoiy pedagogik faoliyat yo'nalishi.

4)Axborot-kommunikativ faoliyat yo'nalishidan iborat.

Pedagogik mahorat o'qituvchining pedagogik faoliyati, pedagogik muloqati va pedagogning individual xususiyatlari birligidan iborat ekanligini e'tiborga olsak o'qituvchining pedagogik faoliyati quyidagicha izohlanadi.

Pedagogik faoliyat - bu o'qituvchining o'quvchilarga ta'lim va tarbiya berish jarayonida pedagogik ta'sir o'tkazish vositalari bilan amalga oshiriladigan kasbiy faolligidir.

Pedagogik muloqatning qiyinchiliklarni bartaraf etishi uchun, o'qituvchi pedagogik muloqot usullarni takomillashtirib borishi, muloqotning barcha vazifalarini aniqlab olishi, muloqot vositalarini muntazam boyitib borishiga asoslangan dasturini tuzib olishi muhim rol o'ynaydi.

Buning uchun mahoratli o'qituvchi boshqa kishining sub'ektiv qarashlarini aniqlab olishi va bu odam bilan muloqotda oqilona hal qilinishi zarur bo'lgan vazifalarni aniqlashning eng maqbul vositalari majmuasini belgilashi, muloqotda boshqa kishining javobini oldindan bilishi mumkin bo'lgan muloqotlarning bir nechta variantiga ega bo'lish, shuningdek, boshqa odamlarni tinglay olishi, ularga hamfikir va hamdard bo'lishi hamda muloqot natijalarini baholashi va ularni foydalanilgan vositalari bilan taqqoslay olishni bilishi kerak.

Pedagogik faoliyat va pedagogik muloqot xarakteri o'qituvchi shaxsi, uning qarashlarida, nuqtai nazarlarida, hulqida namoyon bo'ladigan g'oyaviy - siyosiy saviyasi, kasbiy tayyorgarligi va bilishga intilishi bilan uzviy bog'liq. Bu asosiy xislatlardan tashqari o'qituvchining umumiy va boshqaruv qobiliyati, uning moyilligi, xarakteri, muvaqqat psixologik holatlari, shuningdek, to'plangan tajribasi muhim ahamiyatga ega.

Texnologik ta'lim jarayonlarini tashkil etish va boshqarish mehanizmini takomillashtirish jarayonlari /8-11/ da pedagogik mahorat, muloqat, faoliyatva shahsning individual xususiyatini e'tiborga olsak, yuqorida bildirilgan fikrlardan quyidagicha hulosa qilish mumkin.

Pedagogik maxoratning ta'lim-tarbiya jarayonidagi ahamiyati o'qituvchining pedagogik faoliyati, muloqoti va shaxsiy xususiyatlari birligi innovatsion ta'lim texnologiyalarining asosi ekanligi, o'qituvchning pedagogik mahorat bilan dars tashkil etish faoliyati innovatsion ta'lim texnologiyalarining natijasi ekanligi va innovatsion ta'lim texnologiyaarini pedagoglarning kasb maxoratini takomillashtirishda asosiy omil ekanligi aniqlandi. Aniqlangan ilmiy-metodik tajribalar (eksperiment) ning natijalari ta'lim-tarbiya jarayonini samaradorligini ortishiga va o'quvchilar bilimni yanada yuqori darajaga ko'tarishda o'quvchilar bilimni ortishiga asosiy omil sifatida hizmat qiladi. Kelajakda ushbu tadqiqot

natijalari ta'lim tizimining metodik kengashlarda o'rganilsa, olingan natijalar tahlil qilinsa, hulosalar umumlashtirilib ommalashtirish ishlari yo'lga qo'yilsa, ijobiy natijalarga erishish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 20 apreldagi "Oliy ta'lim tizimini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-2909-sonli Qarori.
2. 2018 yil 25 yanvardagi "Umumiy o'rta, o'rta maxsus va kasb-hunar ta'limi tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-5313-sonli Farmoni.
3. M.M.Axmedov, T.Axmedov, Ya.Usmonov, S.Ruzimatova. /O pokazatelyax kachestva i effektivnosti obrazovaniya v etapax realizatsii.// "Mejdunarodniy tsentr nauki i obrazaaniya". Nauchniy jurnal UNVERSUM: Psixologiya i pedagogika obrazovanie. g. Moskva. 2020 g. Vip. № 1(67)
4. M.M.Axmedov, I.Solijonov, N.Nosirov. Rol' kompetensiy v sozdanii innovatsionnoy sredy obucheniya.// Mirovaya obshchestvennaya nauka. Nauchno-prakticheskiy jurnal. Moskva. 3. 2018 g.
5. M.M.Ahmedov, Z. Teshaboev, G.Xojikarimova. /Ta'lim tizimida islohatlar// Mejdunarodniy nauchniy jurnal "Graal' nauki" № 4 (Traven'ь, 9 apre'l'ь 2021) Venetsiya, Italiya S.475-477
6. M.M.Ahmedov, Z. Teshaboev, G.Xojikarimova. /Ta'lim tizimida islohatlar// Mejdunarodniy nauchniy jurnal "Graal' nauki" № 4 (Traven'ь, 9 apre'l'ь 2021) Venetsiya, Italiya S.475-477
7. M.M.Ahmedov, Z.Teshaboev G.Xojikarimova/ Yoshlarni kasb-hunarga yo'naltirish//Mejdunarodniy nauchniy jurnal «Vestnik nauki» o'publikovana № 11 (44). G.Tol'yatti ot 7 noyabrya 2021 g.
8. M.M.Ahmedov, A.M.Hudoyberdiev, S.M.Ro'zimatova./O'qitishda innovatsion ta'lim texnologiyalari va zamonaviy yondashuvlar. //- Farg'ona. "Poligraf Super Servis" MCHJ. 2020y. – 156 bet.

9.Z.A.Teshaboev "Mavzuinig innovatsion ishlanmasi" ta'lim sifati va samaradorligining muhim omili. **O'quv qo'llanma.**/FVPHQTMOH markazi. 2022 yil 7 apre'l'ь 9-sonli bayonnoma. //(O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi huzuridagi Intelektual mulk agentligi "Intelektual mulk konsultativ markaz"ning 22 yil 17 maydagi № 0047887 raqamli guvohnomasi bilan mualliflik huquqi ob'ekti sifatida ruyhatga olingan).

10. M.M.Ahmedov, Z.Teshaboev G.Xojikarimova./Yoshlarni kasb-hunarga yo'naltirish.//Mejdunarodniy nauchniy jurnal «Vestnik nauki» o'publikovana № 11 (44). G.Tol'yatti ot 7 noyabrya 2021 g.

11. M.M.Ahmedov, Z.A.Teshaboev, G.T.Xojikarimova, S.M.Ro'zimatova. Texnologik ta'lim jarayonlarini tashkil etish va boshqarish mehanizmini takomillashtirish mehanizmini takomillashtirishning ilmiy-metodik asoslari/ Mejdunarodniy nauchniy jurnal. **ORIENTAL RENAISSANCE: Innoralirc, ceducational, natural andsocial sciences.**Volume 2 ISSUE 8. August 2022. str.336-342 ISSN 2181-178

ИСТОРИЯ ХИМИИ ФУРАНА

Косимова Хафиза Холматовна ассистент, Ферганский политехнический институт, Республика Узбекистан, г. Фергана E-mail: xafizakasimova68@gmail.com Тожиёв Эргашали Ахадович ассистент, Ферганский политехнический институт, Республика Узбекистан, г. Фергана Абдухамидов Абдусамад Махмуджон угли Магистрант, Ферганский политехнический институт, Республика Узбекистан, г. Фергана

Abdullayev Allayor Mamadiyor o'g'li, Xatambojeva Umida Farxod qizi	634
XALQARO SPORT HARAKATI VA OLIMPIYA SPORTINING RIVOJLANISHI Abduraximov K.O	636
MUBOLAG'ALAR O'QUVCHILAR NUTQIY SALOHİYATINI OSHIRISH VOSITASI Shaxnoza Almatova	640
PEDAGOGIK MAHORAT TA'LIM JARAYONINING MUHIM OMILI M.M. Ahmedov, Z.A.Teshaboev, G.Bo'taeva va M.Madaminova	643
ИСТОРИЯ ХИМИИ ФУРАНА Косимова Хафиза Холматовна, Тожиев Эргашали Ахадович, Абдухамидов Абдусамад Махмуджон угли	645
МАТЕМАТИК MODELLASHTIRISHNING UMUMTEXNIKA FANLARIDAGI O'RNI Mirzakabilov N.X.	648
MUHANDISLIK YO'NALISHI TALABALARINING LOYIHAVIY-KONSTRUKTORLIK KOMPETENTLIGINI SHAKLLANTIRISH Adilov Boburjon Baxridin o'g'li	650
ТЕХНОЛОГИЯ ЎҚУВ ФАНИГА ОИД АМАЛИЙ МАШҒУЛОТЛАРДА ИНСТРУКТАЖ МЕТОДИДАН ФОЙДАЛАНИШ И.Каримов	654
ЗАМОНАВИЙ ИЛМ-ФАННИНГ ДОЛЗАРБ МУАММОЛАРИ Қурбанов Илхомжон Рўзमतovich, Тоғаев Шавкат Хуррамович	656
ЭЛЕКТРОН ТАЪЛИМ МУҲИТИДА АРАЛАШ ЎҚИТИШНИНГ ХОРИЖ ТАЖРИБАСИ Холдарова Мухайё Отақуловна	659
УЙҒОНИШ ДАВРИДА МАРКАЗИЙ ОСИЁ ОЛИМЛАРИНИНГ ЖАҲОН ИЛМ-ФАНИ ТАРАҚҚИЁТИГА ҚЎШГАН ҲИССАСИ Халилов Орзиқул Қодирович	663
YOSHLARDA ESTETIK MADANIYATNI SHAKLLANTIRISHDA DINIY QADRIYATLAR ANAMIYATINING IJTIMOY-FALSAFIY TAHLILI Suvanova Dilnura	666
PEDAGOGIK MAHORAT O'QITUVCHINING INDIVIDUAL HUSUSIYATLARINING MAHSULI Hojikarimova Gulasal Tadjialievna	669
ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИДА ТАЛАБАЛАРГА КОМПЬЮТЕРДА ВИЗУАЛЛАШТИРИШ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИНИ ЎҚИТИШ МЕТОДИКАСИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ. Алимов Улуғбек Баходирович	673
HOZIRGI ZAMON INGLIZ TILIDA KISHILIK OLMOSHLARINING LINGVISTIK TAHLILI Ayslanbekova Iroda Furqatovna	675
НОСТАНДАРТ ФИКРИЙ ТАФАККУР ЖАРАЁНИ ВА УНИНГ АСОСИЙ МЕЗОНЛАРИ Турматов Жалолидин Рахматуллаевич	678
CDTE:AG PLYONKALARIDA TERMAL STIMULYATSIYA QILINGAN TOK Nurmatov Ozodbek Ravshanboy o'g'li	682
SPORTNING RIVOJLANISHI VA XALQARO SPORT UYUSHMALARINI TUZISH Berdanov A.O	684
BO'LAJAK MUHANDISLARNI TAYYORLASHDA KOMPYUTERLI MODELLASHTIRISHDAN FOYDALANISHNING AFZALLIKLARI K.S. Axadova	687
XORIJY TILLARNI O'QITISHNING ZAMONAAVIY INTERFAOL VOSITALARI (NEMIS TILI	